

ТАСНИФОТИ СИСТЕМАҲОИ ЗАРЯДДИҲИИ АВТОМОБИЛҲОИ БАРҚӢ**Ш. Азизов., М. Абдулло., А. Абдуллоев**⁽¹⁾ДТТ ба номи академик М.С.Осимӣ, ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
⁽²⁾ҶСК “ТГЭМ”)

Аннотатсия: Ин мақола ба омӯзиши муфассали системаҳои заряддиҳии автомобилҳои барқӣ бахшида шудааст. Муаллифон инфрасохтори заряддиҳиро ҳамчун унсури калидии рушди нақлиёти сабзи барқӣ баррасӣ намуда, намудҳои асосии заряддиҳӣ — ноқилӣ, бесим, пантографӣ ва системаҳои ивазкунии батареяҳо таҳлил мекунад. Тафсири муфассал дар бораи стандартҳои ҷаҳонии заряддиҳӣ (SAE J1772, Type 2, CCS, CHAdeMO, GB/T, Tesla NACS ва ChaoJi) пешниҳод гардидааст, ки хусусиятҳо, тавоноӣ ва минтақаҳои татбиқи онҳо фаро мегирад. Мақола барои муҳандисон, таҳиягарони инфрасохтор, экологҳо ва сиёсатгузoron муҳим буда, ба ташаккули самараноки инфрасохтори нақлиёти барқӣ мусоидат менамояд.

Калидвожаҳо: автомобилҳои барқӣ, самаранокӣ, аккумулятор, инфрасохтор, системаҳои заряддиҳӣ, стандартҳо, заряддиҳии бесим, ивазкунии батарея, пантограф, энергия.

Инфрасохтори нақлиёти барқӣ маҷмуи қарорхост, ки фаъолият, заряддиҳӣ, хизматрасонии техникӣ ва беҳатарии онҳо таъмин мекунад. Рушди он барои гузаштан аз нақлиёти дорои муҳаррикҳои дарунсӯз ба нақлиёти аз ҷиҳати экологӣ тоза муҳим аст. Биёед ба унсурҳои асосии ин система назар андозем. Инфрасохтор пойдевори асосии истифодаи оммавии электробилҳо мебошад. Унсурҳои асосии он инҳоянд: **инфрасохтори заряддиҳӣ, инфрасохтори хизматрасонии техникӣ ва таъмир, таваққуфгоҳҳо бо маҷмааи заряддиҳӣ ва беҳатарӣ.**

Инфрасохтори нақлиёти барқӣ як системаи динамики мебошад, ки дар он экосистемаи оянда, иборат аз шабакаҳои заряддиҳӣ, хизматрасонӣ, таваққуфгоҳҳои “сабз” ва беҳатарӣ ташаккул меёбанд. Муваффақияти он аз навоариҳои технологӣ, дастгирии давлатӣ ва ҳамкориҳои глобалӣ вобаста аст. Бе ҳалли масъалаҳои мутобикат, самаранокии энергия ва беҳатарӣ, гузариш ба нақлиёти барқӣ босуръат нахоҳад буд.

Электромобилҳо чеҳраи нақлиёти автомобилҳои муосирро зуд тағйир медиҳанд, аммо рушди оммавии онҳо бидуни инфрасохтори пуриқтидори заряддиҳӣ имконнопазир нест. Агар аккумулятор «дил»-и электромобил бошад, пас истгоҳи заряддиҳӣ «системаи гардиши хуни он» буда, устуворият ва самаранокии истифодаи онро таъмин мекунад.

Гарчанде инфрасохтори заряддиҳӣ дар давраи рушди босуръати худ қарор дошта бошад ҳам, бо мушкилоти хос рӯбарӯ аст, аз ҷумла:

- ☞ Нобаробар ҷойгир шудани нуқтаҳои заряддиҳӣ дар минтақаҳо;
- ☞ Гуногунии стандартҳо (CCS, CHAdeMO, Tesla) ва мутобикшавӣ ба технологияҳои нав (800 В, заряддиҳии бесим);
- ☞ Сарбории иловагии энергетикӣ ба шабакаи барқии минтақа ҳангоми гузариши оммавӣ ба нақлиёти барқӣ.

Дар ин бахш мо дида мебароем, ки чӣ гуна истгоҳи заряддиҳӣ – аз бумачаи барқии (“розеткаҳои”) ҳонагӣ то системаҳои ултрасуръат ва пурқувват – ояндаи нақлиёти барқиро ташаккул медиҳанд. Фаҳмидани ин равандҳо барои муҳандисон, экологҳо ва сиёсатмадорон – ҳар касе, ки дар эҷоди системаи устувори нақлиёт иштирок мекунад, муҳим аст. Инфрасохтори заряддиҳӣ на танҳо рушди электромобилҳо мусоидат мекунад, балки ба суръатбахши инқилоби технологӣ, ки раванди истеъмоли энергия ва банақшагирии шаҳрро тағйир медиҳад, табдил меёбад.

Таснифоти системаҳои заряддиҳӣ

Дар ҷаҳон намудҳои гуногуни системаҳои заряддиҳии электромобилҳо (EVCS – electric vehicle charging station ё EVSE – Electric Vehicle Supply Equipment) мавҷуданд ва онҳо асосан ба ду гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст, яъне заряддиҳии ноқилӣ ё

симдор ва заряддиҳии бесим ё индуктивӣ. Дар баробари ин намудҳои дигар, аз ҷумла заряддиҳии пантографӣ ва системаи ивазкунии батареяи аккумуляторҳо дар истгоҳи махсус низ истифода бурда мешаванд.

Рас.1– Таснифоти умумии системаҳои заряддиҳӣ

Рас. 2 – Тафовути равандҳои заряддиҳии муқаррарӣ ва системаи ивазкунии батареяҳои аккумуляторӣ [4; 13] Стандартҳои заряддиҳии электромобилҳо

Стандартҳои заряддиҳӣ мутобиқати автомобилҳои барқиро бо инфрасохтор, суръати заряддиҳӣ ва тақсимои чуғрофӣ муайян мекунад. Системаҳои асосӣ аз рӯи намуди қорӣ (AC/DC), пайвандҳо ва минтақаҳо тасниф карда мешаванд. Вобаста ба минтақа системаҳо ба амрикоӣ, аврупоӣ, чинӣ ва ғайра тасниф мешаванд [1; 2; 5; 8; 11].

Дар Аврупо, заряддиҳӣ дар асоси бехатарӣ, суръат ва мутобиқат стандартизатсия карда шудааст. Стандартҳои асосӣ Type 2 барои ҷараёни тағйирёбанда (AC) ва CCS (Combo 2, DC) барои ҷараёни доимӣ (DC) мебошанд. Таснифот вобаста ба намуди ҷараён, тавоноӣ ва шиддат асос ёфтааст. Он тавозуни байни дастрасӣ ва суръатро инъикос мекунад. Заряддиҳии Type 2 (AC) рӯзмарра бартарӣ дорад ва CCS (Combo 2, DC) барои заряддиҳии босуръат дар шоҳроҳҳо ва дигар минтақаҳои серталаб.

Дар Иёлоти Муттаҳида, таҷҳизоти заряддиҳӣ бо назардошти талаботи шабакаи барқии маҳаллӣ (120/240 В, 60 Гц) ва талаботҳои бехатарӣ стандартизатсия карда шудааст. Стандартҳои асосӣ: Type 1 (SAE J1772) барои ҷараёни тағйирёбанда (AC) ва CCS (Combo 1) барои ҷараёни доимӣ (DC). Tesla пайванди хоси худро истифода мебарад, аммо тадриҷан стандарти CCS -ро қабул карда истодааст. Таснифоти амрикоӣ заряддиҳӣ ба амалия ва суръат тамаркуз мекунад. Level 2 (Type 1) дар хона бартарӣ дорад, дар ҳоле ки заряддиҳии DC Fast (CCS ва Tesla) дар шоҳроҳҳо бартарӣ дорад.

Дар Чин, бузургтарин дастгоҳҳои заряддиҳӣ дар бозори нақлиёти барқӣ, тибқи стандарти давлатии GB/T (Guóbìāo Tiáozhǔn) стандартизатсия карда шудааст [6; 7]. Система ҳам заряддиҳии сусти ва ҳам хеле зуд, инчунин ҳамгироиро бо шабакаҳои барқии маҳаллӣ (220–380 В, 50 Гц) ба назар мегирад. Хусусиятҳои калидӣ, ин имконияти таъмини тавоноии баланд ва пайванди хоси GB/T мебошанд. Таснифоти дастгоҳҳои заряддиҳии Чин дастрасӣ (стансияҳои AC) ва инноватсияро (заряддиҳии ультрасуръати DC ва иваз кардани батарея) дар бар мегирад. Стандарти GB/T афзалият дорад ва дастгирии давлатӣ ба паҳн кардани ин технология суръат мебахшад.

Tesla экосистемаи заряддиҳии таҳия карда буд, ки муддати тӯлонӣ беназир боқӣ монд. Бо вучуди ин, дар солҳои охир ширкат электромобилҳои худро ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ карда истодааст. Tesla стандарти заряддиҳии худро бо номи NCAS истифода мебарад. NCAS (стандарти заряддиҳии Амрикоӣ Шимолӣ) — стандарти заряддиҳии Tesla барои Амрикоӣ Шимолӣ мебошад, ки соли 2023 муаррифӣ шудааст ва аз тарафи SAE - Society of Automotive Engineers (Ҷамъияти автомобилии Амрико) соли 2024 ҳамчун стандарти J3400 ба қайд гирифтааст [10]. Талаботи ягонро барои пайвандҳо, протоколҳои алоқа ва бехатарӣ муқаррар мекунад.

Афзоиши тавоноӣ то 350 кВт ва гузариш ба 800 В (Lucid, Tesla) паҳншавии оммавии электромобилҳоро метезонад, аммо навсозии шабака ва ягонагии стандартҳоро талаб мекунад. Стандарти Tesla инноватсияро (350 кВт, 800 В) бо инфрасохтори истисноӣ муттаҳид мекунад, аммо тадриҷан ба системаҳои глобалӣ (CCS) низ ворид мешавад. Айни замон стандарти CCS стандарти CHAdeMO-ро дар Аврупо оҳиста оҳиста иваз карда истодааст. Tesla бо нигоҳ доштани пайвандҳои хоси худ дар ИМА, дар дигар минтақаҳо тадриҷан ба стандарти CCS гузашта истодааст. Стандарти GB/T дар Осиё бартарӣ дорад. Ҷамоҳангсозии стандартҳо қабули ҷаҳонии электромобилҳоро суръат мебахшад. Дара баробари ин стандарти ChaoJi ояндаи умедбахш дорад.

Муқоисаи стандартҳои заряддиҳӣ фаҳмиширо дар бораи хусусиятҳо, манфиатҳо ва маҳдудиятҳои технологияҳои гуногун фароҳам меорад, ки ин махсусан ҳангоми интихоби роҳи дуруст барои инфрасохтори хона, ҷамъиятӣ ё тижоратии шумо муҳим аст. Стандартҳои асосии пуркунии барқ ба ду категория тақсим мешаванд: AC (ҷараёни

алтернативӣ) барои заряддиҳӣ бо суръати сусти ва миёна ва DC доимӣ (ҷараёни мустақим) барои заряддиҳии зуд дар истгоҳҳои махсус пешбинӣ шудааст.

Рас.3 – Таснифоти системаҳои заряддиҳӣ вобаста ба стандарти пайванд

Заряддиҳии бесим бо истифода аз индуксияи электромагнитӣ як технологияи таҷрибавӣ бо иқтидори то 11 кВт мебошад, ки бароҳат мебошад, аммо аз ҷиҳати суръати сусти заряддиҳӣ, арзиши баланд ва дастрасии маҳдуд он айни замон оммавӣ кам истифода мешавад. Ҳамин тариқ, интиҳоби стандарти заряддиҳӣ аз бисёр омилҳо вобаста аст, аз ҷумла минтақа, намуди нақлиёт, мавҷудияти инфрасохтор ва ниёзҳои корбар: барои заряддиҳии хонагӣ стандартҳои AC (Намуди 1 ва Намуди 2) бештар истифода мешаванд, ки дастрасӣ ва соддагии истифодаро таъмин мекунанд, аммо вақти зиёдтарро талаб мекунанд.

Ҷадвали 1. Нишондиҳандаҳои қиссии стандартҳои заряддиҳӣ

Стандарт	Навъи ҷараён	Иқтидори максималӣ	Навъи пайванд	Минтақа
Type 1	AC	19,2 кВт	SAE J1772	ИМА, Ҷопон
Type 2	AC	43 кВт	Mennekes	Европа
CCS 1	DC	350 кВт	Combo 1	ИМА
CCS 2	DC	350 кВт	Combo 2	Европа

CHAdeMO	DC	150 кВт	CHAdeMO	Чопон
GB/T	DC	350 кВт	GB/T	Чин
Tesla	DC	350 кВт	NACS	Глобалӣ

Системаи ивазкунии батареяҳои аккумуляторӣ (BSS)

Системаи ивазкунидаи батареяҳои аккумуляторӣ (BSS – battery swapping system/station (booth)) як системаи роботикунонидашуда мебошад, ки дар камтарин вақт батареяҳои аккумуляториҳои электромобилро дар истгоҳи махсусгардонидашуда ба батареяҳои аккумуляториҳои пурра заряд гирифта, иваз менамояд [3; 4; 13; 16; 18].

Рас.4 – Таовуфти равандҳои заряддиҳиши муқаррарӣ ва системаи ивазкунии батареяҳои аккумуляторӣ [4; 13]

Рас. 5 – Системаи ивазкунидаи батареяҳои аккумуляторӣ (BSS) ва автоматикунонии он (манбаъ: SUN mobility and Tesla) [9; 17]

Ин технологияро айни замон барои электроскутерҳо ва дигар нақлиёти хурди барқӣ васеъ истифода мебаранд. Ширкати Gogoro Battery Swapping, ки соли 2015 ташкил шудааст ва айни замон зиёда аз 500 ҳазор муштарӣ дорад, дар ин самт пешсаф мебошад [19].

Рас.6 – Истгоҳи ивазкунандаи батареяи ширкати Gogoro (Манбаъ: Gogoro Inc⁴.)

Системаи ивазкунандаи батареяҳои аккумуляторӣ метавонад истеъмоли ниҳоии нерӯи барқро тавассути заряддиҳии мутамарказ танзим кунад ва шабакаи барқиро аз сарбории барзиёд пешгирӣ кунад, зеро батареяҳои аккумуляторҳоро метавон дар вақти кам будани сарбории шабака заряд диҳем [12; 14; 15; 17].

Системаи пантографӣ

Системаи заряддиҳии пантографӣ барои заряддиҳӣ пантографро истифода мебарад, ки одатан дар болои воситаи нақлиёт ҷойгир аст. Ин навъи заряддиҳӣ имкони дар муддати кӯтоҳ додани тавоноии баландро дорад ва одатан барои автобусҳо, автомобилҳои боркаш, нақлиёти махсуси дар бандарҳо ва фурудгоҳҳо истифода мешавад. Ду намуди заряддиҳӣ дар асоси пантограф вучуд дорад. пантографи болоӣ (дар болои электромобил насб карда шудааст) ва пантографи баръакс (қисми таркибии таҷҳизоти заряддиҳӣ мебошад).

Рас. 7– Системаи пантографӣ

Ҳангоми ворид шудани воситаи нақлиёт ба ба истгоҳи заряддиҳӣ, пантограф ба таври худкор паст ё баланд мешавад ва бо пайвандҳои барқгиранда алоқа барқарор мекунад. Пас аз ин, раванди интиқоли нерӯи барқ оғоз меёбад. Система иқтисори заряддиҳии баландро (аз 150 кВт то 600 кВт ва бештар) дорад ва имкони заряд додани батареяҳои аккумуляторҳоро дар муддати кӯтоҳ (одатан 5-10 дақиқа) таъмин менамояд.

Бартариҳои системаи пантографӣ самаранокии баланд, эътимодноқӣ, сарфаи вақт ва тозагии экологиро дар бар мегиранд. Ин махсусан барои нақлиёти чамъиятӣ муҳим аст, ки дар он ҷо кам кардани вақти бекористӣ муҳим аст. Пойгоҳҳои заряддиҳӣ одатан дар охири хатсайр насб карда мешаванд, то ба электробусҳо имкони заряддиҳиро дар вақти таваққуф фароҳам созанд.

Система метавонад барои электробусҳо, автомобилҳои боркаши барқӣ ва нақлиёти махсус истифода шавад. Дурнамои рушди системаҳои пантографӣ паҳншавии афзояндаи нақлиёти барқӣ, ҳамгирой бо манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва стандартизатсияи таҷҳизотро дар бар мегирад. Ин ҳалли як унсури асосии инфрасохтор барои гузариш ба ояндаи сабз ва устувор мегардад.

Хулоса

Таҳлил нишон медиҳад, ки гуногунии стандартҳо ва технологияҳои заряддиҳӣ метавонад ҳам имкониятҳо ва ҳам мушкилотро ба бор орад. Зарур аст, ки ҳамоҳангсозии глобалии стандартҳо, дастгирии давлатӣ ва навоариҳои технологӣ дар маркази сиёсати нақлиёти устувор қарор гиранд. Тавассути истифодаи усулҳои заряддиҳии пантографӣ, бесим ва системаҳои ивазкунии батарея, метавон самараноқӣ ва дастрасии корбариро зиёд намуда, ба рушди оммавии электромобилҳо суръат бахшид. Ҳамоҳангсозии стандартҳо ва рушди инфрасохтор роҳи муҳими гузариш ба нақлиёти барқии сабз ва устувор маҳсуб меёбад.

Адабиёт:

1. Полный обзор по разъёмам для зарядки электромобилей. – Режим доступа: https://sitronics-electro.com/ev_connectors_standarts_guide (дата обращения: 22.03.2025). – [Электронный ресурс].

2. Типы и виды зарядок для электромобилей - блог kitaec.ua. – Режим доступа: <https://kitaec.ua/articles/typy-i-vidy-zaryadok-dlya-elektromobiley/> (дата обращения: 22.03.2025). – [Электронный ресурс].

3. Ahmad, F. Battery Swapping Station for Electric Vehicles: Opportunities and Challenges / F. Ahmad, M. Alam, I. Alsaidan, S. Shariff // IET Smart Grid. – 2020. – Т. 3. – Battery Swapping Station for Electric Vehicles. – С. 280-286. DOI: 10.1049/iet-stg.2019.0059.

4. Detailed comparison analysis of battery swap vs charging - TYCORUN. – Режим доступа: <https://batteryswapstation.com/battery-swap-vs-charging/> (дата обращения: 11.04.2025). – [Электронный ресурс].

5. Electric Car Charging Adapters – What You Need to Know. – Режим доступа: <https://www.akyga.com/news-list/88-electric-car-charging-adapters-what-you-need-to-know.html> (дата обращения: 22.03.2025). – [Электронный ресурс].

6. GB/T 20234.2-2015 PDF English (GB/T 20234.2-2011: Older version). – Режим доступа: https://www.chinesestandard.net/PDF.aspx/GBT20234.2-2015?English_GB/T%2020234.2-2015 (дата обращения: 22.03.2025). – [Электронный ресурс].

7. GB/T 20234.3-2023 PDF English (GB/T 20234.3-2015: Older version). – Режим доступа: <https://www.chinesestandard.net/PDF.aspx/GBT20234.3-2023> (дата обращения: 22.03.2025). – [Электронный ресурс].

8. Hans, N. Trends In Electric Vehicle (EV) Charging and Key Technology Developments / N. Hans // International Journal of Engineering Research and. – 2020. – Т. V9. DOI: 10.17577/IJERTV9IS090042.

9. Hemmati, R. Chapter 3 - Integration of electric vehicles and charging stations / R. Hemmati. – [Электронный ресурс] // Energy Management in Homes and Residential Microgrids / R. Hemmati ред. – Elsevier, 2024. – С. 79-140. – Режим доступа: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780443237287000072> (дата обращения: 20.03.2025).

10. J3400_202409: North American Charging System (NACS) for Electric Vehicles - SAE International. – Режим доступа: https://www.sae.org/standards/content/j3400_202409/ (дата обращения: 22.03.2025). – [Электронный ресурс].

11. Jaman, S. Development and Validation of V2G Technology for Electric Vehicle Chargers Using Combo CCS Type 2 Connector Standards / S. Jaman, B. Verbrugge, O. Garcia и др. // Energies. – 2022. – Т. 15. – С. 7364. DOI: 10.3390/en15197364.

12. Kang, Q. Centralized charging strategy and scheduling algorithm for electric vehicles under a battery swapping scenario / Q. Kang, J. Wang, M. Zhou, A.C. Ammari // IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. – 2015. – Т. 17. – № 3. – С. 659-669.
13. Optimal Design for a Shared Swap Charging System Considering the Electric Vehicle Battery Charging Rate. – Режим доступа: <https://www.mdpi.com/1996-1073/13/5/1213> (дата обращения: 11.04.2025). – [Электронный ресурс].
14. Sun, B. Optimal battery purchasing and charging strategy at electric vehicle battery swap stations / B. Sun, X. Sun, D.H. Tsang, W. Whitt // European Journal of Operational Research. – 2019. – Т. 279. – № 2. – С. 524-539.
15. Yang, J. Optimal dispatching strategy for shared battery station of electric vehicle by divisional battery control / J. Yang, W. Wang, K. Ma, B. Yang // Ieee Access. – 2019. – Т. 7. – С. 38224-38235.
16. Zhang, Y.-J. Operation optimization of battery swapping stations with photovoltaics and battery energy storage stations supplied by transformer spare capacity / Y.-J. Zhang, L. Yao, L. Hu и др. // IET Generation, Transmission & Distribution. – 2023. – Т. 17. – С. n/a-n/a. DOI: 10.1049/gtd2.12938.
17. Zhong, L. Optimal design for a shared swap charging system considering the electric vehicle battery charging rate / L. Zhong, M. Pei // Energies. – 2020. – Т. 13. – № 5. – С. 1213.
18. Lucky. Explore the best outdoor EV charger - swap and charge - TYCORUN / Lucky. – 2024. – Mode of access: <https://batteryswapstation.com/outdoor-ev-charger/> (date of access: 11.04.2025). – [Electronic resource].
19. Gogoro surpasses 500,000 battery swap subscribers in Taiwan. – Режим доступа: <https://etn.news/e-mobility-blogs/gogoro-surpasses-500-000-battery-swap-subscribers-in-taiwan> (дата обращения: 20.03.2025). – [Электронный ресурс].

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ Ш.Азизов., М.Абдулло., А.Абдуллоев

Аннотация: В данной статье представлен детальный анализ систем зарядки электромобилей. Авторы рассматривают зарядную инфраструктуру как ключевой элемент развития экологически чистого электротранспорта, исследуя основные виды зарядки — проводную, беспроводную, пантографную и системы замены аккумуляторов. Приведён подробный обзор международных стандартов зарядки (SAE J1772, Type 2, CCS, CHAdeMO, GB/T, Tesla NACS и ChaoJi), раскрывающий их особенности, мощность и региональное применение. Статья представляет интерес для инженеров, разработчиков инфраструктуры, экологов и политиков и способствует эффективному развитию устойчивой инфраструктуры электротранспорта.

Ключевые слова: электромобили, эффективность, аккумулятор, инфраструктура, системы зарядки, стандарты, беспроводная зарядка, замена батарей, пантограф, энергия.

CLASSIFICATION OF ELECTRIC VEHICLE CHARGING SYSTEMS Sh.Azizov, M.Abdullo, A.Abdulloev

Abstract: This article provides an in-depth analysis of electric vehicle (EV) charging systems. The authors explore charging infrastructure as a key element in the development of green electric transport, examining the main types of charging methods—wired, wireless, pantograph, and battery swapping systems. A comprehensive overview of global charging standards (SAE J1772, Type 2, CCS, CHAdeMO, GB/T, Tesla NACS, and ChaoJi) is presented, highlighting their features, capacities, and regional applications. The article is of great relevance to engineers, infrastructure developers, environmentalists, and policymakers, and contributes to the efficient development of sustainable EV infrastructure.

Keywords: electric vehicles, efficiency, battery, infrastructure, charging systems, standards, wireless charging, battery swapping, pantograph, energy.

Маълумот оид ба муаллиффон:

Азизов Шарифшон Тағойбекович – донишҷӯи курси 3, ихтисоси 1-370107 – “Автосервис”, факултети нақлиёт ва инфрасохтори роҳ. ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ. E-mail: sarifconazizov582@gmail.com

Абдулло Мамадамон - н.и.т., дотсенти кафедраи истифодабарии нақлиёти автомобилии факултети нақлиёт ва инфрасохтори роҳи ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ. E-mail: mamadamonabdullo@gmail.com

Абдуллоев Аҳмад Ақдодович - муҳандис-механик. Сармеханики шӯъбаи мошинҳо ва механизмҳо. ҚСҚ “ТГЭМ”. E-mail: ahmad.abdullov@tgem.tj